

SHAYX MUHAMMAD SODIQ MUHAMMAD YUSUFNING HAYOTI VA ULKAN ILMIY MEROSI

Masharipov Raxmatulla Beknazarovich

Xorazm viloyati Urganch tumani

Imom Faxriddin ar-Roziy o'rta maxsus islom bilim yurti Pedagogika va
psixologiya fani o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14021026>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 20- October 2024 yil

Ma'qullandi: 25- October 2024 yil

Nashr qilindi: 31- October 2024 yil

KEY WORDS

ta'lim-tarbiya, an'ana, ma'naviyat, madaniyat, meros, kitob, adabiyot, o'qitish, qiziqtirish, jarayon, vazifa.

ABSTRACT

Jamiyatimiz ravnaqida va davlatimiz rivojida yosh avlodimizni ta'lim tarbiyasi muhim ahamiyat kasb etadi, shu nuqtai nazardan qaraganda, avvalo har bir oilada ota-onalar farzandlari bilan hazratni kitoblarini o'qib borishni yo'lga qo'yishari kerak. Ta'lim muassasalarida o'quvchi-talabalarga asosiy vazifasi qilib zhayxni kitoblarini o'qishni belgilab berish hamda boshqa badiiy adabiyotlarni o'qishga havas uyg'otish, o'qigan kitoblari asosida vatanga muhabbat, el-yurt, ota-onaga hurmatni o'rgatish haqida so'z boradi.

O'zbek xalqi o'zining uzoq tarixi davomida yaratilgan ta'lim-tarbiyaga oid boy merosga ega. Bundan tashqari, avlodlarda insonparvarlik, kamtarlik, mehnatsevarlik, do'stlik, iymone'tiqod, mehr-oqibat, odoblilik kabi umuminsoniy fazilatlarni shakllantirishning o'ziga xos tajribasini to'plagan. Bizga ma'lumki, ma'naviy-axloqiy fazilatlar hech qachon o'z-o'zidan vujudga kelmaydi, balki ularning kelib chiqishining haqiqiy manbai, ularni keltirib chiqargan sabablar va harakatga keltiradigan kuchlar mavjuddir. Zero, har qanday axloqiy qoidalar muayyan tarixiy zaruriyat natijasiga vujudga keladi va muayyan qonuniyat asosida rivojlanib boradi. Shuni alohida ta'kidlab o'tish kerakki, Shayx Muhammad Sodik Muhammad Yusuf rahimahullohning ta'lim-tarbiyaga oid qarashlari va ulkan meroslari yosh avlodlarimiz hayotida ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Shayx Muhammad Sodik Muhammad Yusuf rahimahullohning hayot tarzlari ijodiy faoliyatlari, katta-yu kichik sinovlari haqida bugungi talaba-o'quvchilar uchun bir butun namunalarga to'la maktabdir. Shayx hazratlari butun umrini ilm olishga, vaqtni qadrlashga, qadarga rozilik, sinovlarga sabr, go'zal xulq va boshqa bir qancha ibratlarga to'la namuna sifatida, bir so'z bilan aytganda umrlarini islomga bag'ishlagan chin ma'noda robboniy olim edilar.

Zamonamizning buyuk allomasi shayx Muhammad Sodik Muhammad Yusuf Rahimahulloh 1952 yil 15 aprel kuni Andijon viloyatining Asaka tumani Niyozbotir qishlog'ida tavallud topgan. Otasi diniy olim Muhammad Yusuf domla Payg'ambarimiz Muhammad Mustafo sollallohu alayhi vasallamga bo'lgan muhabbatlari sababli U zotning kasblari cho'ponlik bilan shug'ullanar, kolxozning qo'ylarini boqib tirikchilik qilgan bo'lsalar ham qalblari islomiy ilmlarini egallashga to'lib-toshgan va katta orzu-umidlar bilan yashar ekanlar. Hazratning onalari Sobiraxon Tilakberdi qizi ismi jismiga monand haqiqiy sabrli

muslimalardan edilar. Muhammad Yusuf domla Buxoro shaxridagi "Mir Arab" madrasasida o'qib ilm olish mashaqqati bilan birga oilada farzand tarbiyasidek muhim bir mas'uliyatni ham ado qilishar edilar. Muhammad Yusuf domla yoshligidan ko'p kitob mutoala qilar, xalqimiz boy tajribasini o'rganar edi. Shuning natijasida bu yosh oila yangi tug'ilgan chaqaloqlarini halqumini pok saqlashga qaror qildilar. Muhammad Yusuf domla bir kuni o'z oilasiga: "Men bir kitobda o'qiganman Farzandimizga tahoratsiz ko'krak tutmaysiz" deb tayinladilar. Yosh Sobiraxon ona bu ko'rsatmaga baqadri hol amal qilib, Shayx Muhammad Sodiqni robboniy olim bo'lishiga hissalarini qo'shdilar.

Har qanday buyuk insonning aziz va mukarram bo'lib yetishib chiqishiga sababchi bo'ladigan inson hech shak-shubhasiz uning ota-onasidir. Xuddi shu kabi hazratimizning komil va yetuk olim, shayx bo'lib kamol topishlarida ularning validai muxtaramalari onalarining va padari buzrukvorlari otalarining o'rni cheksizdir.

Tarbiya o'z navbatida oiladan boshlanar ekan, biz o'z farzandlarimizni baxti-saodatini, kamolini, iqbolini, buyuk inson bo'lib etishganligini va hayot abadiyligi avlodlar davomiyligini ta'minlaydigan ma'naviy qo'rg'oni bo'lmish o'z oilamizning mustahkamligini ko'rishni istar ekanmiz, demak oilada tarbiyalanuvchilarimizni har tomonlama sog'lom va barkamol etib tarbiyalashda tarbiyaning barcha turlariga e'tiborni kuchaytirish muhim ahamiyat kasb etadi. Ota-bobolarimizdan qolgan boy ma'naviy merosning yosh avlodni har tomonlama yuksalishi tizimidagi o'rni va roli o'ziga xos xususiyatga va ko'rinishlarga ega. "Darhaqiqat, ajdodlar tomonidan yaratilgan tarbiyaviy qadriyatlarni o'rganishda ta'lim tizimi imkoniyatlarga alohida e'tibor qaratishlozim. Shayx hazratlarining asarlarini o'rganish, tahlil qilish, ularning ijodi va ta'lim-tarbiyaga oid qarashlarini pedagogik nuqtai nazardan tadqiq etish muhim amaliy ahamiyatga ega" U zot o'z asarlarida shaxs ma'naviyati, insonda odob-axloqning yuksak namunalarini tarkib toptirish, oila, nikoh, farzand tarbiyasi, halol mehnat bilan kun kechirish, atrof-muhitga nisbatan oqilona munosabatda bo'lishga oid qarashlarni bayon qilganlar. Shunday qilib, inson va uni tarbiyalash masalalari Shayx hazratlari va boshqa allomalarimizning asarlarida insonning bilim olishi, hunar egallashi, undagi yuksak ma'naviy-ahloqiy sifatlarni ulug'lash va shunday fazilatlariga ega bo'lishga barchani chorlashdan iborat ekan. Ma'naviy yuksak, zamonaviy ilm-fanni egallagan, ajdodlarimizning boy ma'naviy merosga sohib chiqqan avlodni hech qanday tashqi kuch, g'oya yoki mafkura aslo o'z ta'siriga tushira olmaydi. Bunday avlodni voyaga yetkazgan xalqning istiqboli porloq, kelajagi buyuk bo'ladi InshaAlloh.

Hazratning hayotlari shu qadar ibratliki, U zot hech bir daqiqasini isrof qilmaganlar, umrlarini to'laligicha islomga bag'ishlaganlar, o'zlaridan ko'plab shogirdlar, olimlar, solih va soliha farzandlar qoldirib ketdilar.

Banda qachon Allohga to'laligicha go'zal iymon-u taqvo bilan bo'yunsinib Alloh yo'lida harakat qilsa ilm o'rgansa va ixlos bilan ibodat darajasida o'rgatsa Alloh ham uning martabasini insonlar orasida shuncha yuqorilar ekan.

Qalbi na qadar sof bo'lgan insonni niyat va istaklari ham shu qadar jo'n bo'ladi. Hazrat ham bizga Payg'ambarimizlardan keyin hayoti, ilmi va iymoni bilan haqiqiy o'rnak bo'la oladigan olimlar qatoridadurlar.

Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlarini 63 yillik hayotlari davomida yozgan asarlari:

1. Qur'oni Karim ma'no tarjimasi.

2. Tafsiri Hilol. Qur'oni Karim tafsiriga bag'ishlangan, yirik olti jilddan iborat;
3. Hadis va Hayot. Mansur Aliy Nosif Husayniyning Islomning asosiy mavzulari bo'yicha jamlangan hadislar to'plami bo'lmish "At-tajul-jami' lil-usul fi ahadisir-rosul" asarining tarjima va sharhi. Ushbu "Hadis va Hayot" majmuasi 37 jilddan iborat 39 juzli yirik silsila bo'lgan.
4. Sunniy aqidalar;
5. Aqiydatut-tahoviya sharhining talxisi;
6. Aqoid ilmi va unga bog'liq masalalar;
7. Usulul-fiqh;
8. Kifoya (Ubaydulloh ibn Mas'ud Hanafiyning "An-nuqoya fi muxtasaril-viqoya" asarining tarjima va sharhi);
9. Fiqhiy yo'nalishlar va kitoblar;
10. Mazhablar – birlik ramzi;
11. Ixtiloflar, sabablar, yechimlar;
12. Qur'on ilmlari;
13. Mustalahul-hadis;
14. Tasavvuf haqida tasavvur;
15. Ruhiiy tarbiya: 1-jild "poklanish", 2-jild "tiklanish", 3-jild "xulqlanish";
16. Xislatli hikmatlar (Ibn Atoulloh Sakandariyning "Hikam"iga yozilgan sharh), 5 jild;
17. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam; (tarjima)
18. Zikr ahlidan so'rang (savol-javoblar to'plami), 4 jild;
19. Odoblar xaziynasi (Imom Buxoriyning "Al-dabul-mufrad" asarining tarjima va sharhi), 4 jild;
20. Yaxshilik va silai rahm (Husayn ibn Hasan Marvaziyning "Kitabul-birri vas-sila" asarining tarjima va sharhi);
21. Islomning madori bo'lgan hadislar rukni (kichik 4 jild);
22. Iymon;
23. Islomda inson huquqlari;
24. Islomda ekologiya;
25. Vasatiya – hayot yo'li;
26. Mukammal saodat yo'li;
27. Oila farog'at qasri;
28. Baxtiyor oila;
29. Ijtimoiy odoblar;
30. Islom – sof tabiat dini;
31. Din nasihatdir;
32. Bozor va unga bog'liq masalalar;
33. Qarz va unga bog'liq masalalar;
34. Folbinlik, sehrgarlik, jin chiqarish va noan'anaviy davolash kabi ishlar haqiqati;
35. Yolg'on;
36. Isrof;
37. Shoyadki taqvodor bo'lsak;
38. Mo'minning meroji – mufassal namoz kitobi (kiril va lotin alifbolarida);
39. Ramazonni qarshilab;
40. Hidoyat imomi - Imom Abu Mansur Moturidiy;

41. Samarqandning sara ulamolari;
42. Ochiq xat;
43. Keksalarni e'zozlash;
44. Sog'lom bola;

Rus tilidagi kitoblari:

1. Ийман, Ислам, Куръан;
2. Суннитские вероубеждения
3. Васатыя – пут жизни;
4. Истина о сути гадания, колдовства, изгнания джиннов и нетрадиционных методов лечения;
5. Разногласия: причины и решения
6. Тафсири Ҳилол 30-джуз;
7. Тафсири Ҳилол 1 и 2-том;
8. Ҳадис ва ҳаёт: 1-том “Введение”, 2-том “Ислам и Ийман”, 3-том “Намерение, ихлас и знание”, 4-том “Чистота”, 18-том “Исселения и рука”, 19-том “Пророк, явившийся мирам милостью”.

Tasvirli yozuvlar:

1. Ijtimoiy odoblar: 2012-yil Ramazon suhbatlari (7 ta disk)
2. Ramazon tuhfasi: 2013-yil Ramazon suhbatlari (6 ta disk);
3. Alohning zikri ila qalblar orom topur: 2014-yil Ramazon suhbatlari (5 ta disk);
4. Vaxtiyor oila (2ta disk);
5. Ibratli dunyo;
6. Odoblar bo'stoni (2 ta disk);
7. Zikr ahlidan so'rang (2 ta disk);
8. Hikmatli dunyo (5 ta disk);
9. Ruhiiy tarbiya: 1-Muqaddima, 2-Husni xulq, 3-Ilm;
10. Ruhiiy tarbiya: 4-Qalbni tozalash, 5-Namoz, 6-Zakot;
11. Ruhiiy tarbiya: 7-Ro'za, 8-Haj;
12. Ruhiiy tarbiya: 9-Qur'on tilovati, 10-Zikr, 11-Kun tartibi (1)
13. Ruhiiy tarbiya: 12-Kun tartibi (2), 13-Tafakkur;
14. Ruhiiy tarbiya: 14-Murobata, 15-Nafs pokligi, 16-Husni xulq (1);
15. Ruhiiy tarbiya: 17-Husni xulq (2), 18-Til ofatlari;
16. Ruhiiy tarbiya: 19-Yolg'on, 20-G'iybat, 21-Chaqimchilik;
17. Ruhiiy tarbiya: 22-Maddohlik, 23-Kufr;
18. Ruhiiy tarbiya: 24-Shirk, 25-Fosiqlik, 26-Bid'at;
19. Ruhiiy tarbiya: 27-Riyo, 28-Hasad;

Ovozli yozuvlar:

1. Qur'oni Karim ma'nolari tarjimasi (6 ta disk);
2. Tafsiri Hilol: 23 – 30-juzlar;
3. Hadis va hayot: 2 – 21, 23 – 27, 30, 34 – 36-juzlar.
4. Ruhiiy tarbiya: 1 – 88-mavzular (3 ta disk);
5. Hikmatli dunyo (8 ta disk);
6. Hadis saboqlari (2 ta disk);
7. Sunniy aqiydalar;

8. Iymon;
9. Haj kitobi;
10. Ixtiloflar, sabablar, yechimlar;
11. Yaxshilik va silai rahm kitobi;
12. Al-adabul-mufrad: 1 – 3 jildlar;
13. Mukammal saodat yo'li;
14. Vasatiya;
15. Baxtiyor oila;
16. Qur'on ilmlari;
17. Zikr ahlidan so'rang, 1 – 3-qismlar.

Xulosa. Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusufning hayoti va ilmiy merosi nafaqat diniy, balki jamiyatning turli sohalarida chuqur ahamiyatga ega. U Islom ilmlari bo'yicha katta salohiyatli ulamo bo'lib, o'z ilmiy asarlari va yuksak odob-axloqiy nuqtai nazari bilan keng ommaga tanildi. Shayxning asarlari musulmon jamiyatining tarbiyaviy, axloqiy, va ijtimoiy jihatlarini mustahkamlashga katta hissa qo'shdi. Uning ilmiy izlanishlari nafaqat diniy ma'rifat, balki insoniy qadriyatlarni yuksaltirishga xizmat qiladi. Bugungi kunda uning merosi xalqlar orasida tinchlik, birdamlik va ma'naviy yuksalishning manbai bo'lib qolmoqda.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Islomga bag'ishlangan umr (Muhammad Amin Muhammad Yusuf) "Hilol-Nashr Toshkent 2018 yil.
2. https://uz.wikipedia.org/wiki/Muhammad_Sodiq_Muhammad_Yusuf
3. <https://arboblar.uz/uz/people/shejkh-mukhammad-sadyk-mukhammad-yusuf>
4. http://mustaqillik.uz/ru/pages/Muhammad_Sodiq
5. <https://www.mirarab.uz/ruknlar/1233>
6. <https://n.ziyouz.com/portal-haqida/xarita/o-zbek-ziyolilari/shayx-muhammad-sodiq-muhammad-yusuf-1952-2015>